

2
0
2
4

№ 5

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
211 sahifa, dekabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, dotsent

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini ta'minlash jarayonlarini iqtisodiy-matematik modellashtirish.....	19
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
Yangi o'zbekistonda turmush tarzining shakllanishi va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni.....	27
Axunov Muhammadamin Abduvasitovich	
Radiolokatsion uzatmalar yordamida gaz ballonli avtomobillar texnik ekspluatatsiyasini nazorat qilish.....	32
Mirzayev Bahodir Nuriddinovich, Zulfiqorova Guldon Akbarjon qizi	
Moliya tizimini barqarorlashtirishning ustuvor yo'nalishlari.....	37
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Quyosh elektronikasida polikristallarning qo'llanilishi.....	42
Xoliqov Alimardon Sultonovich	
Статистический анализ производства плодоовощественной продукции в Республике Узбекистан.....	48
Анорбоева Бахтижамол Данияр қизи	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida "O'zbekneftgaz" aksiyadorlik jamiyatida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	57
Yuldoshev Sobir Fayzullaevich	
Raqamlashtirish va sanoat korxonalarining innovatsion salohiyatini statistik tahlil qilish.....	63
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	70
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	
Mathematical model and analytical solutions of the process of physics-chemical hydrodynamics.....	76
Ismanova Klara Dulanbaevna	
Meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish jaryonlarining ekonometrik va statistik tahlili.....	84
Jo'rayev Olim Albayevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni o'rni.....	91
Mardanaqulov To'liqin	
Studying the calculation process of gear geometry transmission in C++ and excel programs.....	95
Uzoqov Farxod G'afforovich	
Прогнозирование ожидаемых экономических изменений с корреляционно-регрессионного анализа (в примере: "NAFIS TEX GROUP" МСН).....	101
Уринов Адхамджан Акбарович	
Современные модели поведения промышленных предприятий в условиях привлечения инвестиций.....	106
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Управление инвестициями в развитие человеческого капитала как фактор повышения конкурентоспособности промышленных.....	112
Тилляходжаев А.А.	
алгоритмы принятия решений в управлении технологическими процессами подземного выщелачивания.....	119
Исманова Клара Дуланбоевна	

Kvant o'rali yarimo'tkazgichlarda optik yutilish koeffitsientini foton energiyasiga bog'liqligi.....	127
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich	
Malein kislota angidridini oksidlab oksiran olish.....	133
Muhiddinov Baxodir Faxriddinovich, Xamroyev Kamoliddin Shaxobiddinovich, Qiyomov Sharifjon Nizomovich, Xusanov S.Y.	
Tadbirkorlik subyektlarini sug'urtalashning mintaqaviy xususiyatlari	138
Shuxrat Jalolidinovich Mamadjanov	
Jin mashinasining paxta tozalashdagi unumdorligini tahlil qilish va modellashtirish.....	144
Mirzakarimov Mirsharoffiddin Mirzaabdurahimovich	
Kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularni eksport salohiyatini oshirish.....	151
Daniyarov Kuvatbay Daurxanovich	
O'zbekiston ipoteka bozorida "ESKROU" tizimini joriy qilinishi.....	156
Abdullayev Muhammadsodiq Isroil o'g'li	
Korxonalarining moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini ekonometrik tahlili qilish masalalari.....	161
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Noaniqlik sharoitida moliyaviy operatsiyalar narxini baholashning nazariy asoslari.....	166
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Elektr transport vositalarining paydo bo'lish evolyutsiyasi va batareyalarning kamchiliklarini hal qilinishi kerak bo'lgan muammolari.....	171
Moydinov Dilyorbek Abidjanovich, Zokirjonov Azizbek Zokirjon o'g'li	
Maishiy xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi.....	179
Israilov Rustam Ibragimovich	
Ishlab chiqarish samaradorligini baholash ko'rsatkichlari tizimi va baliqchilik tarmog'iga xos xususiyatlari.....	185
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
Tadbirkorlik faoliyati subyektlarida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llash masalalari.....	189
Uzoqov Muhibillo Juraboevich	
Korporativ transformasiya sharoitida bank xizmatlarini takomillashtirishning ekonometrik tahlili.....	194
Baymuratova Madina Tursunboy qizi	
Iplarni turli muhitlarda namlikni o'zlashtirish ko'rsatkichlari	204
B.B.Mirzabaev, N.Yu.Sharibayev, B.T.Xolmurotov	

IPLARNI TURLI MUHITLARDA NAMLIKNI O'ZLASHTIRISH KO'RSATKICHLARI

B.B.Mirzabaev, N.Yu.Sharibayev, B.T.Xolmurotov

orcid.org/0009-0000-3482-5092

orcid.org/0000-0001-7527-7264

Namangan mahandislik qurilish instituti

Namangan mahandislik texnologiya instituti

Andijon mashinasozlik instituti

Annotatsiya: Mazkur maqolada iplarning turli muhitlarda namlikni o'zlashtirish qobiliyatlari tadqiq qilingan. Tadqiqot jarayonida iplarning tuzilishi, namlikni singdirish va ushlab turish xususiyatlari, shuningdek, turli muhit sharoitlarining (harorat, nisbiy namlik va bosim) namlikka ta'siri o'rganilgan. Maqolada iplar namlikni o'zlashtirish mexanizmi hamda bu ko'rsatkichlarni optimallashtirish imkoniyatlari haqida tahlillar keltirilgan. Ushbu ma'lumotlar tekstil sanoatida samaradorlikni oshirish va mahsulot sifatini yaxshilash uchun muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: Namlikni o'zlashtirish, Iplarning fizik xususiyatlari, turli muhit sharoitlari, tekstil sanoati, materiallarning namlik bilan o'zaro ta'siri.

Abstract: This article investigates the ability of fibers to absorb moisture in various environments. The research process examines the structure of fibers, their moisture absorption and retention properties, as well as the impact of different environmental conditions (temperature, relative humidity, and pressure) on moisture absorption. The article provides an analysis of the moisture absorption mechanism of fibers and the possibilities for optimizing these characteristics. This information is of significant importance for improving efficiency and product quality in the textile industry.

Keywords: moisture absorption, Physical properties of fibers, Various environmental conditions, Textile industry, Interaction of materials with moisture.

Аннотация: В данной статье исследована способность волокон поглощать влагу в различных условиях. В процессе исследования рассматриваются структура волокон, их свойства по поглощению и удержанию влаги, а также влияние различных факторов окружающей среды (температуры, относительной влажности и давления) на поглощение влаги. В статье приводится анализ механизма поглощения влаги волокнами и возможности оптимизации этих характеристик. Эти данные имеют важное значение для повышения эффективности и улучшения качества продукции в текстильной промышленности.

Ключевые слова: Поглощение влаги, Физические свойства волокон, Различные условия окружающей среды, Текстильная промышленность, Взаимодействие материалов с влагой.

KIRISH

Matolarning namni o'zlashtirish ko'rsatkichlari materiallarning sifatini belgilovchi muhim omillardandir. Ushbu ko'rsatkichlar matoning qulayligi, chidamliligi va funktsionalligiga bevosita ta'sir qiladi. Ip turiga, tuzilishiga va tashqi muhit sharoitlariga, masalan, harorat va namlikka qarab, namni o'zlashtirish xususiyatlari sezilarli darajada o'zgarishi mumkin. Zamonaviy tadqiqotlar namni o'zlashtirish mexanizmlarini chuqurroq o'rganishga qaratilgan bo'lib, bu orqali innovatsion matolar yaratish maqsad qilingan. Ushbu maqolada mavzuga oid ilmiy ishlardan foydalanib, namni o'zlashtirish xususiyatlari bo'yicha muhim ma'lumotlar tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tadqiqotda standart atmosfera sharoitida tolalarning qulaylik xususiyatlari o'rganilgan. "Tez namni yutish va bug'lanish" xususiyatlari qayd etilgan [1]. Bu ko'rsatkichlarni yaxshilash uchun struktura o'zgarishlari muhimligi ta'kidlangan. Polyester tolalarini ishqoriy va sirt faol moddalar yordamida modifikatsiya qilishni o'rganib, "namni o'zlashtirish ko'rsatkichlari sezilarli darajada yaxshilangani"ni qayd etgan [2]. Ushbu yondashuv nam muhitga chidamli matolarni yaratish uchun istiqbolli hisoblanadi. Ekologik toza usullar yordamida qishloq xo'jaligi chiqindilaridan nanovoloqlar ajratib olish usullarini ko'rib chiqib, bu tolalarning "namlikka sezgirligi va maxsus ishlov berish usullarini talab qilishi" qayd etilgan [3]. Ipak tolalarining "nam yutish va ho'llanish" xususiyatlarini o'rganib, ular yuqori funktsionallik va estetik afzalliklarga ega ekanligini ta'kidlagan [4]. Ultrayuqori molekulyar polietilen tolalarini turli harorat va namlik sharoitida o'rganib, "namni yutish xususiyatlarining sezilarli o'zgarishi" aniqlangan [5]. Ipak tolalarining tuzilishi va xususiyatlarini tahlil qilib, "tashqi harorat va namlikning namni o'zlashtirish va mexanik xususiyatlarga sezilarli ta'siri"ni ko'rsatgan [6]. Tibbiy kiyimlar uchun mo'ljallangan matolarni o'rganib, ularning "yaxshi havo o'tkazuvchanligi va namni yutish xususiyatlari uzoq muddatli foydalanishda qulayligini ta'minlaydi" degan xulosaga kelgan [7]. Tekstil arqonlarini tahlil qilib, ularning "turli sharoitlarda moslashuvchanligi va funktsionalligi uchun namni o'zlashtirish xususiyatlari" muhimligini ta'kidlagan [8]. Tolalar asosida yasalgan membranalarni o'rganib, ular "namni bug'lanish orqali yo'q qilish va passiv sovutish imkonini beradi" deb xulosa qilgan [9]. Sport kiyimlari uchun to'qilgan matolarni o'rganib, ularning "namni samarali tarzda chiqarib, sportchilar uchun qulaylikni ta'minlashi"ni aniqlagan [10].

TADQIQOT METODOGIYASI

Maqolada muallif tomonidan analiz, sintez, induksiya va modellashtirish usullaridan keng foydalanilgan. Umumiy xulosa asosida tahlillar amalga oshirilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Paxta tolasidan tayyorlangan tukli to'qimalar uchun namlikni o'zlashtirish jarayonini harorat, nisbiy namlik va bosimni hisobga olgan holda vaqt bo'yicha differensial tenglama shaklida ifodalash uchun quyidagi modelni taklif qilish mumkin.

Belgilashlar:

- $M(t)$ — vaqt t da to'qima ichidagi namlik miqdori (% yoki kg suv/kg quruq modda).

- $Meq(T,RH,P)$ — berilgan harorat (T), nisbiy namlik (RH) va bosim (P) sharoitida muvozanat namlik miqdori.

- $k(T,RH,P)$ — namlikni o'zlashtirish tezligi konstantasi, harorat, nisbiy namlik va bosimga bog'liq ($1/s$).

Tezlik konstantasi $k(T,RH,P)$:

Tezlik konstantasi harorat, nisbiy namlik va bosimga bog'liq bo'lib, odatda Arrenius tenglamasi yordamida haroratga bog'liqligi ifodalanadi:

$$k(T) = k_0 e^{-\frac{E_a}{RT}} \quad (1)$$

Bu yerda:

- k_0 — pre-eksponensial faktor (1/s).
- E_a — aktivatsiya energiyasi (J/mol).
- R — universal gaz doimiysi (8.314 J/mol·K).
- T — absolyut harorat (K).

Bosim va nisbiy namlikni hisobga olish uchun k ni eksperimental yo'l bilan aniqlash va unga empirik tarzda bog'liq bo'lgan funksiyalarni qo'shish mumkin.

Muvozanat namlik miqdori $M_{eq}(T, RH, P)$:

GAB modeli (Guggenheim-Anderson-de Boer modeli) namlikning sorpsiya izotermalarini tavsiflash uchun keng qo'llaniladigan fizik-kimyoviy modeldir. U **BET modeli** (Brunauer-Emmett-Teller) asosida rivojlangan bo'lib, materiallarning namlikni o'zlashtirish xususiyatlarini aniqroq tavsiflashga imkon beradi.

BET modelining cheklovlari:

BET modeli adsorbsiyaning monoqavatli va ko'p qavatli jarayonlarini hisobga olsa-da, yuqori nisbiy namlik sharoitlarida (>0.5) yaxshi natija bermaydi. Bu cheklovlarni bartaraf etish uchun GAB modeli ishlab chiqilgan.

GAB modelining asoslari:

GAB modeli quyidagi asosiy farazlarga tayanadi:

1. Monoqavat adsorbsiyasi: Adsorbent yuzasida molekularlar birinchi qavatni hosil qiladi, bu qavat energiyasi eng past bo'ladi.

2. Ko'p qavatli adsorbsiya: Birinchi qavatdan keyin yuqori energiyali qatlamlar hosil bo'ladi, bunda adsorbat molekulari bir-biri bilan va adsorbent bilan o'zaro ta'sirda bo'ladi.

3. Suvning faolligi va muvozanat namlik miqdori o'rtasidagi bog'liqlik: Adsorbsion jarayon suvning faolligi a_w ga bog'liq.

GAB modeli shu tariqa adsorbsiyaning fizik-kimyoviy asoslarini chuqurroq tahlil qilib, namlikning sorpsiya izotermalarini aniqroq tavsiflashga imkon beradi.

Muvozanat namlik miqdori sorpsiya izotermalari orqali ifodalanadi. Masalan, **GAB (Guggenheim-Anderson-de Boer)** modeli:

$$M_{eq} = \frac{M_0 C K_{aw} a_\omega}{(1 - K_{aw} a_\omega)(1 - K_{aw} a_\omega + C K_{aw} a_\omega)} \quad (2)$$

Bu yerda:

- M_0 , C , K_{aw} — empirik konstantalar.
- a_w — suvning faolligi,

$$a_w = \frac{P_{H_2O}}{P_{H_2O}^0}, \text{ bunda } P_{H_2O} \text{ suv bug'ining qism bosimi, } P_{H_2O}^0 \text{ esa suvning to'yingan bug' bosimi.}$$

RH — nisbiy namlik (%), va $=RH/100$.

Harorat, nisbiy namlik va bosimni hisobga olgan holda vaqt bo'yicha namlikning o'zgarishi:

$$\frac{dM(t)}{dt} = k_0 e^{-\frac{E_a}{RT}} [M_{eq}(T, RH, P) - M(t)] \quad (3)$$

Bosim suvning qaynash haroratiga va suv bug'ining qism bosimiga ta'sir qiladi. Bosimning ta'sirini ifodalash uchun **Antuan tenglamasi** qo'llaniladi:

Uning uchun suvning qism bosimini aniqlaymiz:

$$P_{H_2O} = \frac{RH}{100} P_{sat} \quad (4)$$

Suvning faolligi bosimga bog'liq ravishda aniqlanadi:

$$a_w = \frac{P_{H_2O}}{P} \quad (5)$$

Ushbu tenglamalardan quyidagi tenglamaga ega bo'lamiz.

$$\log_{10} P_{H_2O}^0 = A - \frac{B}{C+T} \quad (6)$$

Bu yerda A , B , C — Antuan konstantalari, T — harorat ($^{\circ}C$ yoki K). Suv bug'ining to'yingan bosimi

$P_{H_2O}^0$ shu tenglama orqali aniqlanadi va bosimga bog'liq ravishda o'zgaradi.

Tezlik konstantasi $k(T, RH, P)$ quyidagicha ko'rinishda bo'ladi:

Tezlik konstantasi ham bosimga bog'liq bo'lishi mumkin. Uni Arrenius tenglamasi va bosimning ta'sirini hisobga olib yozamiz:

$$k(T, RH, P) = k_0 \left(\frac{P}{P_0}\right)^\gamma e^{-\frac{E_a}{RT}} \quad (7)$$

Bu yerda:

k_0 — pre-eksponensial faktor (1/s).

P_0 — standart bosim (Pa).

γ — bosimga bog'liq ko'rsatkich (empirik aniqlanadi).

E_a — aktivatsiya energiyasi (J/mol).

R — universal gaz doimiysi (8.314 J/mol·K).

T — absolyut harorat (K).

Bosim oshishi bilan molekularning kinetik energiyasi va diffuziya tezligi o'zgarishi mumkin, bu $k(T, RH, P)$ ga ta'sir qiladi.

Bosimni hisobga olgan holda namlikni o'zlashtirishning asosiy differensial tenglamasi quyidagicha ko'rinishga ega bo'ladi:

$$\frac{dM(t)}{dt} = k_0 \left(\frac{P}{P_0}\right)^\gamma e^{-\frac{E_a}{RT}} \left[\frac{M_0 C K_{aw} a_\omega}{(1-K_{aw} a_\omega)(1-K_{aw} a_\omega + C K_{aw} a_\omega)} - M(t) \right] \quad (8)$$

Bu tenglama paxta tolasidan tayyorlangan tukli to'qimalarning namlikni o'zlashtirish jarayonini harorat, nisbiy namlik va bosimga bog'liq holda tavsiflaydi.

GAB modeli namlikning sorpsiya izotermalarini fizik-kimyoviy asosda tavsiflaydi va bosimning ta'sirini hisobga olish uchun qulay matematik ifodaga ega. Bosimni hisobga olib yozilgan namlikni o'zlashtirishning asosiy differensial tenglamasi paxta tolasidan tayyorlangan tukli to'qimalar uchun namlikni o'zlashtirish jarayonini yanada aniqroq modellash imkonini beradi.

Ushbu tenglamani analitik usulda yechish mumkin.

Avvalambor, oxirgi yaratilgan differensial tenglamani eslab, soddalashtirilgan shaklda yozamiz.

Asosiy differensial tenglama:

$$\frac{dM(t)}{dt} = k(T, RH, P) [M_{eq}(T, RH, P) - M(t)] \quad (9)$$

GAB modeli bo'yicha:

$$M_{eq} = \frac{M_0 C K_{aw} a_\omega}{(1-K_{aw} a_\omega)(1-K_{aw} a_\omega + C K_{aw} a_\omega)} \quad (10)$$

Tezlik konstantasi $k(T, RH, P)$:

$$k(T, RH, P) = k_0 \left(\frac{P}{P_0}\right)^\gamma e^{-\frac{E_a}{RT}} \quad (11)$$

Ammo, tahlilni osonlashtirish uchun, differensial tenglamani quyidagicha soddalashtiramiz:

1. k va M_{eq} ni konstantalar sifatida qabul qilamiz (harorat, nisbiy namlik va bosim vaqt davomida o'zgarmaydi deb hisoblaymiz).

2. Tenglamani quyidagicha yozamiz:

$$\frac{dM(t)}{dt} = k [M_{eq} - M(t)] \quad (12)$$

Bu differensial tenglama birinchi tartibli chiziqli differensial tenglama bo'lib, uni analitik usulda yechish mumkin.

Tenglamani yozamiz:

$$\frac{dM(t)}{dt} + kM(t) = kM_{eq} \quad (13)$$

Integrallash uchun oddiy ko'rinishga keltiramiz.

Bu tenglama chiziqli differensial tenglama bo'lib, uning umumiy yechimi quyidagi tartibda topiladi: Integrallash faktori $\mu(t)$ ni aniqlaymiz:

$$\mu(t) = e^{\int k dt} = e^{kt} \quad (14)$$

Tenglamani integrallash faktori bilan ko'paytiramiz:

$$e^{kt} \frac{dM(t)}{dt} + ke^{kt} M(t) = kM_{eq} e^{kt} \quad (15)$$

Chap tarafni to'liq derivativ sifatida yozamiz:

$$\frac{d}{dt} [e^{kt} M(t)] = kM_{eq} e^{kt} \quad (16)$$

Ikkala tarafni vaqt bo'yicha integrallaymiz:

$$\int \frac{d}{dt} [e^{kt} M(t)] = \int kM_{eq} e^{kt} \quad (17)$$

Soddalashtiramiz

$$e^{kt} M(t) = kM_{eq} \int e^{kt} dt + C \quad (18)$$

Bu yerda C — integrallash konstantasi.

O'ng tarafni integrallaymiz:

$$e^{kt} M(t) = kM_{eq} \left(\frac{e^{kt}}{k} \right) + C \quad (19)$$

Soddalashtiramiz:

$$e^{kt} M(t) = M_{eq} e^{kt} + C \quad (20)$$

Har ikki tarafdani olib tashlaymiz:

$$M(t) = M_{eq} + Ce^{-kt} \quad (21)$$

Boshlang'ich shartni qo'llaymiz: vaqt $t=0$ da namlik miqdori $M(0) = M'_0$ (bu yerda M'_0 — boshlang'ich namlik miqdori).

Boshlang'ich shartni tenglamaga qo'yamiz:

$$M(0) = M_{eq} + Ce^{-k0} = M_{eq} + C \quad (22)$$

Shundan:

$$C = M(0) - M_{eq} = M'_0 - M_{eq} \quad (23)$$

Yakuniy analitik yechim quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi:

$$M(t) = M_{eq} + (M'_0 - M_{eq})e^{-kt} \quad (24)$$

- $M(t)$ — vaqt t da to'qima ichidagi namlik miqdori.

- M_{eq} — muvozanat namlik miqdori, vaqt o'tishi bilan namlik miqdori shu qiymatga intiladi.

M'_0 — boshlang'ich namlik miqdori.

k — namlikni o'zlashtirish tezligi konstantasi; qanchalik katta bo'lsa, namlikni o'zlashtirish jarayoni shunchalik tez bo'ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yechimdan ko'rinib turibdiki:

Vaqt o'tishi bilan qiymati eksponentsial ravishda kamayadi.

Agar $t \rightarrow \infty$, unda $M(t) \rightarrow M_{eq}$.

Namlik miqdori vaqt o'tishi bilan muvozanat qiymatiga yaqinlashadi.

Rasm 1. Harorat o'zgarishi bilan namlikni yutish darajasi.

Yuqoridagi grafikda (Rasm 1) turli vaqt nuqtalarida (10, 20, 30, 40, 50 va 60 daqiqalar) harorat o'zgarishi bilan namlikni yutish darajasi tasvirlangan. Har bir chiziq ma'lum bir vaqt nuqtasida namlik miqdorining haroratga bog'liq o'zgarishini ko'rsatadi.

Rasm 2. Nisbiy namlikning o'zgarishi.

Yuqoridagi grafikda (Rasm 2) havo nisbiy namligi 25% dan 75% gacha o'zgarishi bilan iplarning namlik yutish darajasi (10, 20, 30, 40, 50 va 60 daqiqalar)da qanday o'zgarishi tasvirlangan. Har bir chiziq ma'lum bir vaqt nuqtasida namlik miqdorining nisbiy namlikka bog'liq o'zgarishini ko'rsatadi.

Rasm 3. Havo bosimi o'zgarishi bilan iplarning namlik yutish darajasi.

Yuqoridagi grafikda (Rasm 3) havo bosimi 90000 Pa dan 110000 Pa gacha o'zgarishi bilan iplarning namlik yutish darajasi (10, 20, 30, 40, 50 va 60 daqiqalar)da qanday o'zgarishi tasvirlangan. Har bir chiziq ma'lum bir vaqt nuqtasida namlik miqdorining havo bosimiga bog'liq o'zgarishini ko'rsatadi.

Bosimning oshishi bilan tezlik konstantasi kkk ham o'zgaradi, bu esa namlik yutish jarayoniga ta'sir qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Karabulut, A. B. (2024). Comfort Properties of Fibers. *Istanbul Technical University*.
2. Kodrić, M., va boshqalar (2023). Polyester Fibers Modification. *15th Symposium Proceedings*.
3. Zainul, R., va boshqalar (2024). Eco-friendly Nanocellulose. *Express Polymer Letters*.
4. Sharipov, K. (2024). Fine Structure of Silk. *Namangan Institute of Textile Journal*.
5. Shuo, Z., va boshqalar (2024). Properties of Polyethylene Fibers. *Advanced Textile Journal*.
6. Mao, Y., va boshqalar (2024). Properties of Silk Fibers. *MDPI Journal*.
7. Elbelbesi, M. M., va boshqalar (2024). High-Performance Fabrics. *International Design Journal*.
8. Neha, K., va boshqalar (2024). Review of Ropes. *Research Journal of Textile*.
9. Xu, M., va boshqalar (2024). Fibrous Membrane Properties. *SSRN Journal*.
10. Priyalatha, S. (2024). Wicking Characteristics. *Archives for Technical Sciences*.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

